

CZU: 342.7-053.2:342.924

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645239>

**RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELE COPILULUI ÎN
PROCEDURA DE EXECUTARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE ȘI A HOTĂRÂRIILOR
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV**

CLIMA Vladislav

magistru în drept,

Departamentul Drept procedural, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0002-8128-285X

Summary. *When implementing the individual administrative act, the public authority is to undertake enforcement measures, which are in reasonable relation to the purpose they have and are selected in such a way as to affect the individual and society to a minimum.*

The positive obligations of the state in respect of family life involve the adequate and effective implementation of legislation in order to ensure the legitimate rights of individuals. This must allow the state to take appropriate measures to restore the contact between the parent and the child, including in the event of a conflict between the parents.

If the national authorities must endeavor to facilitate the maintenance of contact between the parent and his child, their obligation to resort to coercion can only be limited: they must take into account the interests and the rights and freedoms of those persons and, in particular, the best interests of the child and his rights guaranteed by Article 8 of the Convention

Keywords: *the best interest of the child, decision to establish the meeting schedule, positive obligations, individual administrative act, enforcement of administrative litigation decisions, coercive measures, coercive fine.*

Potrivit art.3 § 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului, în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate [1]. Această dispoziție legală cu caracter internațional, incumbă în sarcina autorităților naționale obligația de a lua în considerare interesele superioare ale copilului, atunci când se emit decizii de natură să afecteze drepturile și interesele copilului.

Din analiza cadrului legal național, se desprinde că responsabile de respectarea drepturilor și intereselor copilului, pe plan național, sunt toate autoritățile publice și/sau private, instanțele de judecată, autoritățile publice și organul legislativ.

În vederea executării obligațiilor asumate prin Convenția privind drepturile copilului, Parlamentul Republicii Moldova a transpus în legislația națională normele internaționale, referitoare la respectarea drepturilor copilului, legiuitorul național optând pentru instituirea autorităților tutelare în domeniul protecției copilului

Astfel, potrivit art.57² din Codul familiei, autoritățile tutelare în domeniul protecției copilului sunt: autoritatea tutelară teritorială – secțiile/direcțiile

asistență socială și protecție a familiei/Direcția municipală pentru protecția copilului Chișinău. În municipiile Bălți și Chișinău, autoritățile tutelare teritoriale exercită și atribuțiile de autoritate tutelară locală, cu excepția unităților administrativ-teritoriale autonome din componența acestora, în cadrul cărora atribuțiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate de primarii unităților administrativ-teritoriale respective; autoritatea tutelară locală – primarii de sate (comune), orașe și municipii (cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău) [2].

Deci, autoritățile tutelare sunt cele care urmează să asigure respectarea drepturilor și intereselor copiilor.

Reieșind din prevederile legislației în vigoare, se desprinde că autoritățile tutelare emit acte administrative, prin intermediul cărora asigură respectarea principiului general recunoscut pe plan internațional – respectarea interesului superior al copilului, ori de câte ori se impune adoptarea/emiterea unor acte cu referire la copii.

Conform dispozițiilor Codului familiei [2], Codului Civil [3] și Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți[4], autoritățile tutelare emit următoarele tipuri de acte administrative, de natură să afecteze/protejeze drepturile copiilor: dispoziții de instituire a tutelei/curatelei; inițierea procedurii de luare a copilului de la părinți sau de la persoanele în grija cărora acesta se află, în cazul constatării existenței unui pericol iminent pentru viața și sănătatea copilului, acțiune ce este precedată de înaintarea unei cereri de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părintești sau de înaintarea unei cereri de chemare în judecată privind luarea copilului de la părinți, fără ca aceștia să fie decăzuți din drepturile părintești; decizii de stabilire a graficului de întrevederi dintre părintele care locuiește separat de minor și copilul minor; decizii de stabilire a graficului de întrevederi dintre bunici și copiii minori.

Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, cărora li s-a stabilit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească în scopul creșterii, educației și instruirii acestora, precum și al apărării drepturilor și intereselor lor legitime.

În cazul tutelei, autoritatea tutelară emite o dispoziție, în baza căreia dispune instituirea tutelei în privința minorului care nu a atins vârsta de 14 ani și desemnează tutorele care se va ocupa de educația, creșterea și întreținerea minorului.

La emiterea dispoziției de instituire a tutelei și de desemnare a tutorelui, autoritatea tutelară, în calitatea sa de autoritate publică, acționează exclusiv în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor legitime ale minorului, iar la desemnarea tutorelui urmează să i-a în considerare legătura dintre copil și tutore, comportamentul tutorelui în societate și față de minor, posibilitatea tutorelui de a asigura un nivel de trai și o educație corespunzătoare [3].

Este de menționat, că tutela se instituie prin dispoziția autorității tutelare în privința minorilor care nu au atins vârsta de 14 ani, iar odată cu atingerea vârstei de 14 ani de către minor, tutela se transformă în curatelă, fără emiterea unei dispoziții suplimentare de către autoritatea tutelară.

Curatela se instituie asupra copiilor care au vârsta între 14-18 ani, cărora li s-a stabilit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească în scopul creșterii, educației și instruirii acestora, precum și al apărării drepturilor și intereselor lor legitime.

În cazul curatelei, autoritatea tutelară emite o dispoziție, prin care desemnează tutorele care se va ocupa de educația, creșterea și întreținerea minorului [3].

Deși instituția tutelei și curatelei sunt foarte asemănătoare, în cazul curatelei, curatorul are competențe și obligații suplimentare, în vederea respectării intereselor minorului, *inter alia*, dă încuviințarea la încheierea actelor juridice pe care persoana fizică ce se află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine stătător și ajută persoana care se află sub curatelă în realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor și o protejează împotriva abuzurilor unor terți.

Luarea copilului de la părinți sau de la persoanele în grija cărora acesta se află se face prin dispoziția autorității tutelare, care dispune plasamentul de urgență al copilului într-o instituție de plasament. Pentru a asigura respectarea drepturilor și intereselor copilului, legiuitorul moldav a stabilit, că această procedură se efectuează în mod obligatoriu cu participarea autorității tutelare locale sau a reprezentantului acesteia, a specialistului pentru protecția drepturilor copilului, a asistentului social comunicat, a medicului/asistentului medicului de familie și a ofițerului de sector al poliției.

Prin stabilirea unei liste exprese de reprezentanți care urmează să participe la luarea copilului din familie și plasarea acestuia într-un centru de plasament, legiuitorul național s-a achiesat principiilor internaționale de protecție a drepturilor copilului, or, în această situație, copilul este luat temporar din familie, unde există un pericol eminent pentru viața și sănătatea copilului.

Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți reglementează două forme de protecție a copiilor separați de părinți, și anume, plasamentul de urgență și plasamentul planificat [4].

În cazul plasamentului de urgență, copilul luat din familie este plasat în familia rudelor sau a altor persoane cu care a stabilit relații apropiate (vecini, prieteni de familie etc.) și care doresc să primească/să țină copilul pentru a-l crește și educa în familia lor, în baza cererii scrise a acestora, pornind de la necesitatea asigurării stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educația copilului, ținând cont de identitatea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică; fie

în servicii de plasament de tip familial (casă de copii de tip familial, asistență parentală profesionistă); fie în servicii de plasament de tip rezidențial.

Copilul separat de părinți poate fi plasat de urgență pe un termen de până la 72 de ore, cu posibilitatea prelungirii termenului de plasament până la 45 de zile, perioadă în care se efectuează evaluarea complexă a situației copilului și se emite dispoziția cu privire la (re)integrarea copilului în familie sau cu privire la plasamentul planificat al acestuia [4].

După luarea copilului de la părinți sau de la persoanele în grija cărora acesta se află, autoritatea tutelară este ținută să înainteze în instanță o acțiune cu privire la decăderea din drepturile părintești fie privind luarea copilului de la părinți fără decăderea acestora din drepturile părintești.

În această situație, instanța chemată să soluționeze cererea autorității tutelare, este obligată ca la soluționarea cauzei să țină cont în exclusivitate de interesul superior al copilului de a avea legături cu părinții săi.

Prin instituirea acestei proceduri, s-a urmărit scopul respectării drepturilor și intereselor copilului, or, deși autoritatea tutelară emite o dispoziție de luare a copilului de la părinți sau de la persoanele în grija cărora acesta se află, această dispoziție este supusă examinării în cadrul unui proces contradictoriu, în cadrul căruia participanții vor avea posibilitatea de a prezenta probe și argumente pe marginea acestei chestiuni.

În cazul plasamentului planificat, autoritatea tutelară teritorială emite o dispoziție, însă, până la emiterea acesteia, este necesară obținerea avizului autorității tutelare locale și avizul pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate. Instituirea acestor condiții în textul legii, urmărește un scop legitim – respectarea interesului superior al copilului.

Emiterea deciziei de stabilire a graficului de întrevederi. Potrivit art.64 alin.(2) Codul familiei, părinții au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părintești de către părintele care locuiește separat de copil. Litigiile apărute se soluționează de către autoritatea tutelară teritorială, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanța judecătorească, care va emite hotărârea respectivă. Părinții pot, din inițiativă proprie sau la recomandarea autorității tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului [2].

Problematika care apare în această situație, vizează modul de contestare a deciziei autorității tutelare de stabilire a graficului de întrevederi. Legiuitorul național a stabilit, că litigiile apărute se soluționează de către autoritatea tutelară teritorială, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanța judecătorească, care va emite hotărârea respectivă.

Din sensul acestei norme legale urmează că, competentă de a soluționa litigiile referitoare la exercitarea drepturilor părintești, este autoritatea tutelară

teritorială, care fiind sesizată de părintele care locuiește separat de copil, va fi ținută să emită o decizie de stabilire a graficului de întrevederi între copil și părintele care locuiește separat de copil.

Practica națională arată că, atunci când este emisă o decizie de stabilire a graficului de întrevedere, aceasta nu este susceptibilă de a fi pusă în executare, în condițiile în care, în decizia de stabilire a graficului de întrevederi, autoritatea tutelară teritorială indică sintagma „se propune și se recomandă”, sintagma care creează probleme la punerea în executare a acestei decizii.

Astfel, practica judiciară cunoaște situații în care, după emiterea deciziei de stabilire a graficului de întrevederi între copil și părintele care locuiește separat de copil, părintele în grija căruia se află copilul refuză să execute decizia. În aceste situații, părintele care locuiește separat de copil, depune acțiune în instanța judecătorească de drept comun prin care solicită obligarea celuilalt părinte să respecte graficul de întrevederi. În practica judiciară a instanțelor naționale, pot fi găsite atât soluții de admitere a acțiunii, cât și soluții de respingere a acțiunilor [5].

Considerăm că în mod absolut eronat, instanțele de drept comun soluționează litigii în care se solicită obligarea părintelui să respecte graficul de întrevederi, or, aceste acțiuni sunt formulate și depuse în instanță din simplul considerent, că autoritatea tutelară teritorială, neîntemeiat indică că deciziile de stabilire a graficului de întrevederi au un caracter de recomandare.

Din economia dispozițiilor art.64 alin.(2) Codul familiei, rezultă că, în cazul în care autoritatea tutelară teritorială este sesizată cu cerere de stabilire a graficului de întrevederi, aceasta urmează să emită o decizie, susceptibilă de a fi pusă în executare, prin care să fie stabilit graficul de întrevederi.

Legiuitorul a stabilit și modul de soluționare a dezacordului unuia dintre părinți cu graficul de întrevederi aprobat de autoritatea tutelară, și anume, contestarea deciziei de stabilire a graficului de întrevederi în instanța de contencios administrativ, care va fi ținută să emită decizie de stabilire a graficului respectiv.

Opinăm că în cazul în care pe rolul instanțelor judecătorești de drept comun sunt înregistrate cereri cu privire la obligarea părintelui să respecte graficul de întrevederi, judecătorul de drept comun va emite o încheiere de refuz în primirea cererii, pe motiv că aceasta nu urmează a fi judecată în procedură civilă.

Or, potrivit dispozițiilor Codului administrativ, intrat în vigoare pe 1 aprilie 2019, actele administrative se execută de către autoritățile publice, în strictă corespundere cu procedura descrisă de această lege.

Revenind la tema abordată, care se circumscrie respectării drepturilor și intereselor copilului în procedura de executare a actelor administrative și a hotărârilor de contencios administrativ, subliniem că, potrivit art.10 Codul

administrativ, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică, pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efectele juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public [6].

Insistăm că decizia de stabilire a graficului de întrevederi reprezintă un act administrativ, așa cum, (i) aceasta este emisă de către o autoritate publică (autoritatea tutelară), (ii) pentru reglementarea unui caz individual în domeniul public (asigurarea respectării drepturilor părinților și copiilor la întrevederi), (iii) cu scopul de a produce efecte juridice, prin nașterea sau modificarea raporturilor juridice de drept public.

In concreto, se atestă că prin decizia de stabilire a graficului de întrevederi, autoritatea tutelară, care este unica autoritate a statului competentă de a apăra drepturile și interesele copiilor și a părinților, intervine să medieze părinții în procesul de realizare a dreptului copilului de a avea întrevederi cu părinții săi și, reieșind din competențele stabilite prin lege, emite decizie de stabilire a graficului de întrevederi dintre părintele care locuiește separat de copil și copilul minor. Astfel, este cert că decizia de stabilire a graficului de întrevederi, este un act administrativ individual, legalitatea acestuia fiind pasibilă de a verificată prin depunerea acțiunii în contestare în instanța de contencios administrativ.

Atunci când vorbim despre executarea actelor administrative emise de autoritățile publice, trebuie să conștientizăm că executarea acestora se realizează direct de autorități, care dispun de mai multe pârghii de a impune destinatarii actelor administrative să le execute.

Nașterea efectelor juridice ale actelor administrative are loc în momente diferite, în funcție de natura actului respectiv. Astfel, pentru actele administrative normative, momentul producerii efectelor juridice este cel al publicării, iar în cazul actelor administrative individuale efectele juridice se produc din momentul comunicării acestor acte.

De la principiul general potrivit căruia actele administrative produc efecte pentru viitor, respectiv din momentul publicării sau comunicării, există două excepții:

a) actele administrative care produc efecte cu caracter retroactiv. În această categorie intră actele administrative declarative, actele administrative jurisdicționale și actele administrative emise în aplicarea unei hotărâri judecătorești. Produc efecte, de asemenea retroactive, și acele acte administrative prevăzute în mod expres de lege;

b) actele administrative care produc efecte juridice la o dată ulterioară comunicării, sau, după caz, publicării.

Această excepție o întâlnim în trei cazuri. Un prim caz este acela în care însăși legea precizează data de la care se produc efectele juridice. Ultimul caz, este cel în care data ulterioară la care intră în vigoare, ține de natura actului administrativ. Este vorba de actele administrative pentru care norma de drept prevede condiția aprobării sau confirmării, astfel că ele pot intra în vigoare numai după îndeplinirea acestei condiții. În ceea ce privește întinderea efectelor juridice produse de actele administrative în literatura de specialitate se face distincție între actele administrative normative care, în principiu, produc toate categoriile de efecte juridice și actele administrative individuale.

Codul administrativ în art.171 statuează, cu valoare de principiu, că actele administrative individuale sunt executorii din momentul survenirii obligativității lor.[6] De aici derivă, că actele administrative individuale sunt caracterizate de principiul executării din oficiu, tocmai datorită caracterului lor de forme juridice principale ale administrației publice, activitate ce presupune organizarea executării și executarea concretă a prevederilor legii materiale.

Unele acte administrative sunt exceptate de la acest principiu. Aceste excepții vizează actele administrative care nu dau naștere la raporturi de drept administrativ, ci la raporturi de drept civil, de dreptul muncii, raporturi prelungite prin acțiune în fața instanțelor judecătorești.

În acest context, este necontestat faptul că actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate, dublată, de prezumția de veridicitate și prezumția de autenticitate, de unde decurge principiul că actul administrativ este executoriu din oficiu (*executio ex officio*) și imediat, el fiind însuși titlu executoriu, fără a mai fi nevoie de investirea lui cu formulă executorie, atât timp cât judecătorul administrativ nu a intervenit pentru a paraliza executarea sau pentru a-l anula.

De aici se desprinde și o altă concluzie, respectiv aceea că prezumția de legalitate de care beneficiază actul administrativ este o prezumție simplă (*iuris tantum*), în timp ce prezumția de adevăr legal (*res judicata pro veritate habetur*), ce caracterizează actul jurisdicțional, este o prezumție absolută irefragabilă, de unde se deduce faptul că, uneori, actul administrativ are valoare juridică sau forță normativă inferioară hotărârii judecătorești.

Reiterăm că competența de executare a actelor administrative individuale revine autorității care le-a emis, nefiind necesară apelarea la reprezentanții statutului investiți cu competențe de punere în executare a documentelor executorii (executorii judecătorești). Cu toate acestea, autoritatea publică poate solicita autorităților publice cu atribuții în domeniul ordinii publice să acorde sprijinul necesar executării.

La punerea în executare a actului administrativ individual, autoritatea publică urmează să întreprindă măsuri de executare rezonabile, care să fie într-un

raport rezonabil față de scopul pe care îl au și să fie selectate în așa fel încât să afecteze la minimum individul și societatea. Or, prejudiciile care ar putea rezulta dintr-o măsură de executare, trebuie să nu fie disproporționate față de rezultatul scontat.

În cazul actelor administrative care vizează copiii, autoritățile publice pe lângă respectarea dispozițiilor Codului administrativ, ce vizează executarea actelor administrative individuale, autoritatea publică este ținută să respecte Convenția cu privire la drepturile copilului, precum și jurisprudența CtEDO, care este obligatorie pentru toți subiecții de drept din Moldova.

Astfel, bazându-ne pe dispozițiile art.171 alin.(2) Codul administrativ, conchidem că responsabilă de executarea deciziei privind stabilirea graficului de întrevederi, este autoritatea tutelară, care va fi în drept să impună debitorul (părintele care locuiește împreună cu copilul) să respecte graficul de întrevederi și să nu creeze impedimente în executarea actului administrativ.

Subliniem că există și situații în care părintele care locuiește împreună cu copilul, se eschivează de la executarea deciziei cu privire la stabilirea graficului de întrevederi, iar în cazul unor asemenea situații, dacă se va constata că părintele intenționat refuză executarea, autoritatea tutelară va fi în drept să aplice măsuri de constrângere în privința debitorului, sub forma amenzii de constrângere în mărime de la cel puțin 20 și cel mult 10 000 unități convenționale (valoarea unei unități convenționale este de 50 lei).

Această concluzie derivă din norma art.181 alin.(1) Codul administrativ, care stabilește că, dacă o acțiune poate fi realizată doar de debitorul executării și nu este realizată benevol, atunci acesta poate fi determinat să realizeze acțiunea prin amendă de constrângere. În cazul în care, după aplicarea amenzii, debitorul refuză executarea, autoritatea impune debitorul să întreprindă acțiuni sau să nu întreprindă acțiuni, iar în cazul în care nici aceste măsuri de constrângere nu se soldează cu succes, debitorul poate fi supus răspunderii contravenționale sau penale, după caz [6].

Potrivit art.185 alin.(1) Codul administrativ, înainte ca măsurile coercitive să fie aplicate față de debitor, acesta este somat despre posibilitatea utilizării măsurilor coercitive. În somație se stabilește un termen rezonabil pentru executare. Stabilirea termenului nu este necesară dacă urmează să fie impusă o tolerare a acțiunii sau o inacțiune [6].

Deci, se deduce că, până la aplicarea măsurilor coercitive în privința debitorului, autoritatea tutelară va soma debitorul despre necesitatea executării benevole a actului administrativ și îi va stabili un termen în acest sens, iar dacă în termenul stabilit, debitorul nu va reacționa la somație și nu va executa actul administrativ, în privința acestuia se vor aplica măsurile de constrângere, precum

aplicarea amenințării de constrângere, fie inițierea procedurii de tragere la răspundere contravențională sau penală, după caz.

Referitor la punerea în executare a actelor administrative / actelor judecătorești ce vizează drepturile copiilor, în jurisprudența constantă a CtEDO, s-a arătat, că articolul 8 din Convenție, deși are ca obiect protejarea individului împotriva ingerințelor arbitrare ale autorităților publice, acesta nu se limitează la simpla obligare a statului de a se abține de la astfel de ingerințe: acesta implică, de asemenea, obligații pozitive inerente în „respectarea” efectivă a vieții private sau de familie. Acestea pot implica adoptarea unor măsuri în ceea ce privește respectarea vieții de familie, inclusiv în sfera relațiilor dintre particulari [7], [8], [9].

Faptul că eforturile depuse de către autoritățile naționale s-au soldat cu eșec, nu implică în mod automat că statul nu și-ar fi onorat obligațiile sale pozitive care derivă din articolul 8 din Convenție [10].

Curtea cu mai mult ocazii a reamintit, că obligațiile pozitive ale statului în partea ce ține de respectarea vieții de familie, implică implementarea adecvată și eficientă a legislației în vederea asigurării drepturilor legitime ale persoanelor. Aceasta trebuie să permită statului să adopte măsuri corespunzătoare pentru restabilirea contactului dintre părinte și copil, inclusiv în caz de conflict dintre părinți [10].

În acest sens, Curtea a statuat că pentru a fi adecvate, măsurile privind restabilirea contactului dintre părinte și copil trebuie să fie implementate rapid, deoarece trecerea timpului poate avea consecințe ireparabile asupra relațiilor dintre copil și părintele care nu locuiește cu acesta [11].

În ceea ce privește natura și anvergura măsurilor care trebuie întreprinse de autorități, Curtea a enunțat, în egală măsură, că acestea depind de circumstanțele fiecărei cauze. Obligația autorităților naționale de a lua măsuri concrete pentru a facilita întreprinderile dintre părinte și copil nu este absolută. Dacă autoritățile naționale trebuie să se străduiască să faciliteze menținerea contactului dintre părinte și copilul său, obligația lor de a recurge la coerciție nu poate fi decât limitată: acestea trebuie să țină seama de interesele și de drepturile și libertățile acelor persoane și, în special, de interesele superioare ale copilului și de drepturile sale garantate de articolul 8 din Convenție [12].

În plus, chiar dacă comportamentul și cooperarea persoanelor implicate este întotdeauna un factor important, lipsa de cooperare dintre părinții divorțați nu poate exonera autoritățile competente de obligația de a întreprinde toate măsurile adecvate pentru a asigura menținerea legăturii de familie [13].

Curtea a reiterat că sarcina sa nu este de a substitui autoritățile naționale competente pentru a soluționa problemele de custodie și de întreprinderi, dar mai degrabă de a analiza în temeiul Convenției acțiunile întreprinse de către

autoritățile naționale în exercitarea competențelor lor [14]. De asemenea, Curtea trebuie să determine dacă autoritățile naționale au întreprins, în mod rezonabil, toate măsurile necesare pentru a facilita contactul dintre reclamant și copilul acestuia [15].

În cauza *Tocarenco c. Moldova*, statul a fost condamnată de CtEDO pentru faptul că autoritățile statului nu au întreprins măsuri corespunzătoare de a pune în executare un act administrativ de stabilire a graficului de întrevederi dintre părinte și copil, Curtea stabilind că autoritățile naționale ar fi trebuit să recurgă la măsuri mai directe și mai specifice pentru a pregăti și a organiza restabilirea contactului dintre reclamantă și fiul său. În plus, intervenția efectivă a autorităților naționale era atât de urgentă întrucât copilul avea doar cinci luni atunci când mama sa a fost privată de orice contact cu el.

Prin aceeași hotărâre, CtEDO a observat că, amenziile aplicate tatălui copilului, precum și avertizarea verbală care i-a fost adresată cu scopul de a-i schimba atitudinea, nu au produs efectul dorit. Totodată, Curtea a considerat că autoritățile nu au analizat suficient posibilitatea de a recurge la măsuri mai directe, deși un șir întreg de elemente relevau necesitatea de a recurge la acțiuni mai dinamice [16].

Prin urmare, se impune concluzia că în cazul în care autoritatea publică emite un act administrativ de natură să afecteze drepturile copilului, autoritatea, cu respectarea interesului superior al copilului, va fi ținută să întreprindă toate acțiunile și măsurile necesare, pentru a asigura respectarea drepturilor copilului și impunerea destinatarilor actului administrativ contestat, la executarea benevolă a acestuia.

În situația executării hotărârilor judecătorești emise de instanțele de contencios administrativ, care sunt de natură să aducă o atingere drepturilor copilului, instanțele vor fi ținute, de asemenea, la respectarea strictă a intereselor minorului.

Sub acest aspect, subliniem că, după intrarea în vigoare a Codului administrativ, legiuitorul național a stabilit la art.250 lit.a) Cod administrativ, că sunt titluri executorii hotărârile judecătorești executorii, fiind excluse noțiunile de hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Din analiza textului art.252 Cod administrativ, se desprinde că sunt executorii hotărârile instanței de fond, după expirarea termenului de apel, deciziile instanțelor de apel și deciziile Curții Supreme de Justiție.

Rezultă, așadar, că de la data intrării în vigoare a Codului administrativ, prin înlocuirea termenului „definitivă” cu termenul „executorie”, vor constitui titluri executorii, susceptibile de a fi puse în executare silită, hotărârile judecătorești executorii.

Totodată, efectele hotărârilor judecătorești executorii, trebuie analizate în dependență cu soluțiile pronunțate de către instanțele de contencios administrativ, în raport de care legiuitorul și-a exprimat și opțiunea cu privire la executarea acestor hotărâri.

Potrivit art.224 alin.(1) lit.a)-e) Codul administrativ, detaliază felurile hotărârilor pe care le va pronunța instanța, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond [6].

Astfel, nu toate hotărârile judecătorești pot constitui obiectul executării silite în contencios administrativ, așa cum, prin efectul executoriu al hotărârii judecătorești, înțelegem dreptul creditorului de a pune în aplicare hotărârea, apelând la acele mijloace de constrângere care sunt specifice etapei executării silite.

Potrivit art.224 alin.(1) lit.a) Cod administrativ, în baza unei acțiuni în contestare, instanța de judecată anulează, în tot sau în parte, actul administrativ individual, precum și o eventuală decizie de soluționare a cererii prealabile, dacă acestea sunt ilegale și prin ele reclamantul este vătămat în drepturile sale [6].

Hotărârea judecătorească prin care se admite acțiunea în contestare nu poate constitui obiectul executare silită, deoarece rezultatul acestei hotărâri rezidă în anularea actului administrativ individual, iar anularea produce efecte *ex tunc*.

În acest sens vin să fortifice această prezumție și reglementările art.228 alin.(1) Cod administrativ - actul administrativ individual anulat în tot sau în parte de către instanța de judecată nu produce efecte juridice, în totalitate sau în partea anulată, din momentul emiterii lui.

Prin urmare, efectul *ex tunc* al anulării actului administrativ individual oferă prin sine o protecție juridică efectivă, desființând efectele actului administrativ individual ilegal din momentul emiterii sale, adică într-un mod retroactiv. De exemplu, hotărârea judecătorească privind anularea unei dispoziții a Primarului, prin care a fost revocată o autorizație de construcție, nu poate fi pusă în executare, deoarece fiind desființată dispoziția cu efect retroactiv se regenerează efectele autorizației de construcție.

Totuși, dacă hotărârea judecătorească de admitere a unei acțiuni în anulare se referă la un act administrativ individual ilegal patrimonial deja executat, atunci instanța de judecată, odată cu admiterea acțiunii și la cererea reclamantului, dispune întoarcerea executării. Astfel, o asemenea hotărâre judecătorească în partea dipunerii întoarcerii executării face parte din cele care pot fi supuse executării silite.

Identic soluției din art.214 alin.(6) Cod administrativ este și soluția art.224 alin.(2) din același Cod, ce prevede că dacă în momentul anulării actului

administrativ individual de către instanță, acesta este deja executat, instanța dispune, la cerere, întoarcerea executării, în măsura în care ea este real posibilă.

Hotărârea de admitere a acțiunii în obligare conform art.224 alin.(1) lit.b) Cod administrativ este o hotărâre pasibilă de executare silită. Subiectul respectiv se supune abordării prin prisma art.206 alin.(1) lit.b) Cod administrativ, care prevede că prin acest fel de acțiune se urmărește obligarea autorității publice să emită un act administrativ individual.

Astfel, în baza unei acțiuni în obligare întemeiată, instanța de judecată anulează, în tot sau în parte, actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă autoritatea publică să emită un act administrativ individual, dacă revendicarea pretenției reclamantului de emitere a actului este întemeiată.

În ce privește executarea silită a hotărârii de admitere a acțiunii în obligare, pe lângă amenda de constrângere reglementată în art.254 Cod Administrativ, instanța de apel competentă pentru executarea silită este îndreptățită să emită actul administrativ individual la care a fost obligată autoritatea publică.

Hotărârile pronunțate în rezultatul examinării acțiunii în control normativ, nu pot fi supuse executării silită, or, hotărârile judecătorești prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ nu pot fi executate prin procedura de executare reglementată de Codul administrativ, fiind supuse procedurii de executare reglementată de Legea privind actele normative, doar hotărârile judecătorești executorii prin care au fost instituite obligații de a face sau a nu face în sarcina autorităților publice.

Respectiv, doar hotărârile prin care se instituie o obligație în sarcina autorității publice fac parte din categoria hotărârilor judecătorești executorii pronunțate de către instanțele de contencios administrativ care produc efecte juridice *inter partes*, adică față de părțile litigiului de contencios administrativ.

În condițiile în care hotărârea judecătorească emisă de instanțele de contencios administrativ, este de natură să aducă atingere drepturilor și intereselor copilului, curtea de apel, în competența căreia revine obligația de a executa hotărârile pronunțate în cauzele de contencios administrativ, este obligată să asigure respectarea drepturilor și intereselor copilului, iar în cazul necesității, să atragă în procedura de executare și un psiholog, care ar putea să evalueze impactul hotărârii judecătorești asupra stării psihologice a copilului [17].

În cauza Tocarenco amintită mai sus, CtEDO a conchis, că autoritățile naționale au tolerat un proces de înstrăinare a legăturii părintești, în detrimentul reclamantei, încălcându-i dreptul său la respectarea vieții de familie garantat de articolul 8 din Convenție [16].

Reieșind din această concluzie a Curții, concluzionăm că în cazul în care actul administrativ și/sau hotărârea judecătorească, sunt de natură să afecteze

drepturile copilului, autoritățile naționale sunt obligate să întreprindă toate măsurile necesare, într-un termen rezonabil, pentru a asigura respectarea drepturilor copilului și a restabili legăturile părintești.

Referințe:

1. Convenția cu privire la drepturile copilului.
2. Codul Familiei nr. 1316 din 26 octombrie 2000. În: Monitorul Oficial nr. 47-48 din 26.04.2001, art.210.
3. Codul Civil nr. 1107 din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial nr. 82-86 din 22.06.2002, art.661, Republicat în Monitorul Oficial nr. 66-75 din 1.03.2019, art.132.
4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. În: Monitorul Oficial nr. 167-172 din 2.08.2013, art.534;
5. Încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1763/20, 2ra-98/21 din 3 februarie 2021, încheierea Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1306/2021 din 1 octombrie 2021, încheierea Curții Supreme de Justiție din 2ra-1828/21 din 15 decembrie 2021;
6. Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018, art.466;
7. Hotărârea CtEDO din 26.03.1985, cauza X și Y c. Olandei, § 23, seria A nr. 91,
8. Hotărârea CtEDO din 04.12.2003, cauza M.C. c. Bulgariei, cererea nr. 39272/98, § 150, CEDO 2003-XII;
9. Hotărârea CtEDO din 02.09.2010, cauza Mincheva c. Bulgariei, cererea nr. 21558/03, § 81;
10. Hotărârea CtEDO din 12.01.2006, cauza Mihailova c. Bulgariei, nr.35978/02, § 82;
11. Hotărârea CtEDO din 26.06.2003, cauza Maire c. Portugaliei, nr. 48206/99, §74, CEDO 2003-VII;
12. Hotărârea CtEDO din 11.01.2000, cauza Ignaccolo-Zenide c. României, nr. 31679/96, § 108, CEDO 2000-I;
13. Hotărârea CtEDO din 22.11.2005, cauza Reigado Ramos c. Portugaliei, nr. 73229/01, §55;
14. Hotărârea CtEDO din 23.09.1994, cauza Hokkanen c. Finlandei, § 55, seria A nr. 299-A;
15. Hotărârea CtEDO din 27.06.2000, cauza Nuutinen c. Finlandei, nr. 32842/96, § 128, CEDO 2000-VIII.
16. Hotărârea CtEDO din 4.11.2014, cauza Tocarenco vs Republica Moldova, cererea nr. 769/13;
17. CLIMA, V. Unele aspecte teoretico-practice asupra titlurilor executorii în materie de contencios administrativ. Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2020;